

“O‘SIMM” - MILLIY TARBIYA MODELINING RAQAMLI METODI

M. Quronov

p.f.d, professor, Qori Niyoziy nomidagi TPMI Bosh ilmiy xodimi,

Sh. Ahralov, D.Choriyeva

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti va tayanch doktoranti

Kalit so‘zlar: *sun‘iy intellekt, Z avlod, Alpha avlod, milliy meros, allomalar merosi, raqamli pedagogika, AI-dialog, Uchinchi Renessans, vizual ta‘lim, multimedia kontent, milliy g‘urur, STEM, global yondashuv, meros ta‘limi*

Annotatsiya: *Maqolada buyuk allomalar merosini bugungi Z avlod va ertangi Alpha avlodga zamonaviy raqamli formatda yetkazishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. An‘anaviy targ‘ibot shakllari raqamli muhitda ulg‘aygan o‘quvchilarning kognitiv xususiyatlariga to‘liq javob bermasligi, shu bois allomalarni qisqa video, AI-dialog, animatsiya, vizual faktlar va interaktiv savol-javob kabi formatlar orqali tanitish zarurati asoslanadi. Maqolada “O‘quvchi + Sun‘iy Intellekt + Milliy Meros” formulasiga tayangan yangi - O‘SIMM modeli taklif qilingan. Yangi metodning diqqatni jalb qilish, savol berish madaniyatini rivojlantirish, milliy merosni zamonaviy texnologik tafakkur bilan bog‘lash va tarixiy bilimni “ishlayotgan intellektual resurs”ga aylantirish imkoniyatlari yoritilgan.*

2026-yil 17-mart kuni O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev «Bugun o‘zligimizni anglash yo‘lida katta tantana bo‘ldi. Ming shukurki, to‘qqiz yil davomida niyat qilib, izlanib, harakat qilib, xalqimizning kimligini, tariximizni haqqoniy aks ettiradigan majmuani barpo etdik. Bu yerga kelgan har bir inson, ayniqsa, yoshlarimiz, qanday ajdodlar avlodi ekanimizni bilishi, anglashi kerak²⁹», — degan o‘ta muhim ma‘naviy-ma‘rifiy, pedagogik vazifani belgilab berdi. Ushbu metodologik vazifa buyuk merosimizning targ‘ibotiga, uni bugungi Z va ertangi Alfa avlodlarga tushuntirish metodikalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Bugungi o‘quvchi kechagi o‘quvchi emas. U eshitishdan ko‘rishni afzal biladi. U uzun ma‘ruzadan ko‘ra qisqa videoni, tayyor ta‘rifdan ko‘ra interaktiv savol-javobni, bir yo‘nalishli tushuntirishdan ko‘ra muloqotni afzal ko‘radi. U axborotni faqat o‘qib emas, ko‘rib, eshitib, taqqoslab, sinab ko‘rib qabul qiladi. Shu ma‘noda Z avlodni buyuk allomalar merosi bilan tanishtirishda ham yangi pedagogik til, yangi format va yangi vositalar zarur.

Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans g‘oyasi tobora kuchayib borayotgan bir paytda, yoshlarga Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Forobiy, Farg‘oniy, Imom Buxoriy kabi allomalarni faqat tarixiy ma‘lumot sifatida emas,

²⁹ Prezident 8 yil davomida qurilgan Islom sivilizatsiyasi markazini ochdi.

<https://www.gazeta.uz/uz/2026/03/17/center-of-islamic-civilization/>

balki bugungi sivilizatsiyaning otalari - tirik intellektual meros manbai sifatida tanitish muhim. Bu vazifani amalga oshirishda sun’iy intellekt katta imkoniyat ochadi. Endi allomalar haqidagi bilimlar darsliklarning bir boblarida qolib ketmaydi; u o‘quvchining ekranida, savolida, qiziqishida va shaxsiy izlanishida yashay boshlaydi. Buning uchun allomalarni yangi - Z avlod tilida tushuntirish formatlarini qidirishimiz kerak.

Har bir avlodning bilimni qabul qilish mexanizmi turlicha bo‘ladi. Bugungi yoshlar raqamli muhitda ulg‘aymoqda. Ular uchun axborot — statik matn emas, balki harakatlanuvchi, muloqotga moslangan, vizual va shaxsiylashgan oqimdir. Agar biz ularga buyuk ajdodlarimizni kechagi usulda, ya’ni faqat sana, asar, biografiya va umumiy maqtovlar orqali tanishtirsak, rasmiy ma’lumot bergan bo‘larmiz, lekin ularning qiziqishlarini uyg‘ota olmaymiz mumkin.

Bugungi Z avlodning eng ko‘p beradigan savollari bor. Bular: “Bu nimaga kerak?”, “Buning menga bog‘liq tomoni bormi?”, “Bugungi texnologiyalar bilan qanday aloqasi bor?” Demak, allomalar merosini ham zamonaviy kognitiv formatda taqdim etish kerak. Masalan, “Beruniy geodeziya bilan shug‘ullangan” deyishning o‘zi kam. Lekin “Bugungi GPS, karta, koordinata, fazoviy o‘lchov kabi tushunchalarning ilmiy ildizlari qaysi mutafakkirlar faoliyati bilan bog‘liq?” degan savol yoshni o‘ylashga majbur qiladi. Shu yerda tarix jonlanadi, meros muammoga aylanadi, muammo esa qiziqish tug‘diradi.

Shuning uchun allomalar haqidagi targ‘ibotda “Nimani bilsin?” degan savol bilan birga “Qanday formatda bilsin?” degan savol ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bugungi kunda bu formatlar orasida AI-dialog, qisqa video, animatsiyali tushuntirish, vizual faktlar va interaktiv savol-javob eng ta’sirchan vositalardan biriga aylanmoqda.

Biz sun’iy intellektni raqamli ma’rifat vositasiga aylantirishimiz zarur. Sun’iy intellektni faqat texnik yordamchi yoki axborot qidiruvchi vosita sifatida ko‘rish tor yondashuv bo‘ladi. Aslida u zamonaviy ta’limda yangi turdagi muloqot muhitini shakllantira oladi. U o‘quvchining savoliga javob beradi, murakkab tushunchani soddalashtiradi, turli tillarda tushuntiradi, qayta so‘ralsa yana kengaytirib beradi. Eng muhimi, u o‘quvchini passiv tinglovchi emas, faol savol beruvchiga aylantiradi.

Bu yerda eng muhim pedagogik nuqta shundaki: sun’iy intellekt o‘qituvchining o‘rnini bosmaydi, biroq, o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi ma’rifiy muhitni boyitadi. U “raqamli tarjimon” sifatida milliy merosni yangi avlod tiliga “o‘giradi”. Ya’ni, asrlar oldingi alloma haqidagi ma’lumot bugungi bola uchun texnologik, vizual va muloqotli shaklga kiradi.

Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilari bilan ishlashda AI katta pedagogik qiymatga ega. Chunki bu yoshda o‘quvchi tayyor ta’rifdan ko‘ra dalil, taqqos, mantiqiy

bog‘lanish va real hayot bilan aloqani qidiradi. Masalan, u “Beruniy buyuk olim” degan gapni ko‘p eshitdi. Yana bir marta eshitib qo‘ya qoladi. Lekin “Beruniyning ayrim g‘oyalari geografiya, astronomiya, mineralogiya, farmakologiya va tajribaga asoslangan ilm rivojida qanday o‘rin tutgan?” degan interaktiv muloqotga kirsam, bilim faol o‘zlashtiriladi.

Milliy tarbiya va raqamli pedagogika kesishgan nuqtada juda samarali, yangi ishlab chiqilgan O‘SIMM metodini tavsiya qilamiz. Bu metod: **“o‘quvchi + sun‘iy intellekt + milliy meros”** formulasidan tashkil topadi. Bu modelning afzalligi shundaki, u bir vaqtning o‘zida bir necha vazifani bajaradi:

Birinchidan, u o‘quvchining diqqatini tortadi.

Ikkinchidan, qiziqtirib, savol berish madaniyatini rivojlantiradi.

Uchinchidan, milliy merosni zamonaviy texnologik tafakkur bilan bog‘laydi.

To‘rtinchidan, tarixni “o‘tmish haqidagi yodgorlik”dan “bugungi kunda ham ahamiyatli, “ishlayotgan intellektual resurs”ga aylantiradi.

Bu yondashuv ayniqsa qizlarimiz uchun ham muhim. Masalan, ekranda XI sinf o‘quvchisi qiz sun‘iy intellekt bilan muloqot qilayotgan bo‘lsa, bu faqat rolik kompozitsiyasi emas. Bu ramziy raqamli pedagogik triggerdir. Ya’ni, zamonaviy o‘zbek qizlari ham ilm-fan, texnologiya, tahlil va intellektual muloqot markazida bo‘lishi mumkin, degan namuna beradi. Demak, bunday loyihalar tarixiy merosni targ‘ib qilish bilan birga STEM, raqamli savodxonlik va intellektual liderlikka ham rag‘bat uyg‘otadi.

Abu Rayhon Beruniy haqida sun‘iy intellekt bilan qurilgan dialog loyihasi ana shu modelning amaliy namunasi. Bu yerda eng muhim g‘oya — Beruniyning faqat ensiklopedik shaxs sifatida emas, balki savol uyg‘otadigan, hayrat qoldiradigan va XXI asr bilan bog‘lanadigan alloma sifatida ko‘rsatishdir.

Loyihada yuqori sinf o‘quvchisi sun‘iy intellektga savol beradi, AI esa qisqa pauzadan so‘ng javob qaytaradi. Bu javoblar titr, animatsiya, kadr va musiqa bilan boyitiladi. Natijada bilim bir vaqtning o‘zida eshitiladi, ko‘riladi va his qilinadi. Bu — digital storytelling, ya’ni raqamli hikoyaning ta’limiy shaklidir.

Bunday formatning kuchli tomoni shundaki, o‘quvchi savolni o‘zini deb his qiladi. U “Myen ham shunday so‘rasam bo‘ladi”, degan ruhiy holatga kiradi. Demak, rolik tomoshabinni kuzatuvchidan ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa zamonaviy Z avlod pedagogikasining eng muhim talablaridan biri hisoblanadi.

Beruniy haqidagi savollarning qurilishi ham qiziq. Ular an’anaviy “Beruniy qachon tug‘ilgan?”, “Beruniy qaysi asarlarni yozgan?” qabilida emas. Aksincha, “GPSning bobokaloni kim?”, “Beruniy musiqaga qanday hissa qo‘shgan?”, “Uni XI asr ekologi desa bo‘ladimi?” kabi savollar orqali yoshlarning tafakkuri zamonaviy

kodda ishga tushiriladi. Bu juda muhim. Chunki bu yerda tarix faktlar to‘plami emas, balki ma’no yaratish jarayoniga aylanmoqda.

Albatta, bunday materiallarda faktologik ehtiyotkorlik ham zarur. Masalan, “Beruniy metodlari qaysi sohalarda, qanday qo‘llanilayapti” jumalari bilan birga “Beruniyning astronomik va geodezik yondashuvlari keyingi ilmiy taraqqiyot uchun muhim poydevorlardan biri bo‘lgan” kabi ifodalar ishlatilishi maqsadga muvofiq. Chunki zamonaviy yosh auditoriya ham ilmiylikni qadrlaydi. Demak, ta’sirchanlik va aniqlik birga borishi kerak.

Beruniy — AI orqali tanitish uchun juda qulay tarixiy shaxs. Chunki u bir sohaning emas, bir necha ilm yo‘nalishlarining tutash nuqtasi hisoblanadi. Uning merosida astronomiya, geografiya, mineralogiya, farmakologiya, matematika, tabiatshunoslik va tajribaga asoslangan fikrlash mujassam. Demak, uning obrazi orqali bir vaqtning o‘zida ham fanlararo yondashuvni, ham milliy g‘ururni, ham ilmiy tafakkurni targ‘ib qilish mumkin.

Bugungi Z avlod uchun alloma shunchaki “ulug‘ bobo” emas, balki “ilmning real kreatori”, “global fikrlovchi”, “kashfiyotchi”, “muammo yechuvchi” sifatida ochilishi kerak. Beruniy aynan shunday obrazni berishga imkon beradi. Uning shaxsi orqali “Made in Uzbekistan” degan iftixor tuyg‘usini quruq shior emas, intellektual dalil bilan mustahkamlash mumkin.

Sun’iy intellektning yana bir katta afzalligi — u milliy kontentni global maydonga olib chiqish imkonini beradi. Agar Beruniy haqidagi AI-dialog loyihasi o‘zbek, rus, ingliz, yapon, arab yoki boshqa tillarda tayyorlansa, bu allomalarimizning merosi nafaqat mahalliy, balki xalqaro auditoriya uchun ham yaqinlashadi. Bunda masala faqat tarjimada emas, balki madaniy adaptatsiyadadir. Masalan, yapon bolasiga Beruniyning tanitish bilan o‘zbek o‘quvchisiga tanitish bir xil uslubda bo‘lmasligi mumkin. Sun’iy intellekt ana shu kontentni auditoriyaning yoshi, tili, kognitiv uslubi va qiziqishiga moslashtirishda yordam beradi. Bu esa AI-assisted heritage education, ya’ni sun’iy intellekt yordamida meros ta’limi deb ataladigan yangi yo‘nalish uchun keng maydon ochadi.

Shunday ekan, biz bugun o‘zbek pedagogikasining milliy meros lokal arxivdan chiqib, global muloqot maydoniga kirib borish metodini yaratayapmiz, deya olamiz. Bu esa Yangi O‘zbekistonning madaniy nufuzi, ma’rifiy brendi va intellektual diplomatiyasi uchun ham juda muhimdir.

Bunday loyihalarning qiymati faqat bir rolik yoki bir dars bilan cheklanmaydi. Ularni maktab amaliyotiga tizimli joriy qilish mumkin. Masalan:

birinchidan, “Allomalar va AI” nomli qisqa videoseriyalar yaratish;

ikkinchidan, yuqori sinflarda “AI bilan tarixiy shaxsga savol ber” formatida mini-loyihalar tashkil etish mumkin;

uchinchidan, darsdan tashqari to‘garaklarda o‘quvchilarning o‘zlariga ssenariy, savol, titr va vizual yechim ishlatib kontent tayyorlatish mumkin;

to‘rtinchidan, bu metodni til o‘rganish bilan ham bog‘lash mumkin, ya’ni bir alloma haqidagi AI-dialogni bir necha tilda ishlash;

beshinchidan, qizlar o‘rtasida “AI, qizlar va milliy meros” mavzuida maxsus motivatsion media-loyihalar qilish mumkin.

Bunday ishlar natijasida o‘quvchi faqat ma’lumot olmaydi. U izlanadi, savol qo‘yadi, kontent yaratadi, taqdim qiladi, tahlil qiladi. Bu esa XXI asr kompetensiyalarining aynan o‘zi, demakdir.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda buyuk allomalarimizni Z avlodga tanitishning o‘zi kifoya emas; ularni **Z avlod tushunadigan tilda** tanitish kerak. Ana shunda milliy meros haqiqiy ma’noda jonlanadi. Sun’iy intellekt bu jarayonda shunchaki texnik vosita emas, balki ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibotning yangi pedagogik platformasi bo‘la oladi.

Abu Rayhon Beruniy haqida AI bilan qurilgan dialog loyihasi shu nuqtayi nazardan katta ahamiyatga ega. U tarix, texnologiya, milliy g‘urur, qiziqish va interaktiv ta’limni bir nuqtada birlashtiradi. Eng muhimi, u yoshlarga: bizning ajdodlarimiz faqat o‘tmish qahramonlari emas, balki bugungi sivilizatsiya bilan ham fikran muloqot qila oladigan ulkan tafakkur sohiblaridir, degan xabarni beradi.

Agar biz Beruniyni sun’iy intellekt orqali yangi avlodga yaqinlashtira olsak, ertaga Imom Buxoriyni axloqiy tafakkur, Forobiyni falsafiy mushohada, Ibn Sinoni tibbiy tafakkur, Farg‘oniyni kosmik tasavvur, Zamaxshariyni til va tafsir madaniyati orqali ham zamonaviy formatda yetkaza olamiz. Demak, masala faqat bir rolik yoki bir ssenariyda emas, balki milliy merosni raqamli milliy tarbiya vositasiga aylantirishda. Shu jihatdan ushbu yangi metod O‘zbekistonning Milliy tarbiya modelini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Prezident 8 yil davomida qurilgan Islom sivilizatsiyasi markazini ochdi. <https://www.gazeta.uz/uz/2026/03/17/center-of-islamic-civilization/>
2. Махмудов А. Х., Фёфелов В. С., Камилова А. Б. Инновационные пути педагогического прорыва //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 6 (79). – С. 3-9.
3. Quronov M. Singulyar pedagogika nazariyasiga chizgilar//. Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2024-yil 10-dekabr. T.N.Qori Niyoziy nomidagi TPMTI.
4. Deci, E.L., Ryan, R.M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: 2016, Plenum.
5. Arens, A.K., Marsh, H.W., Pekrun, R., Lichtenfeld, S., Murayama, K., vom Hofe, R. (2018). An integrated model of academic self-concept development: Academic self-concept, grades, test scores, and tracking over 6 years. *Developmental Psychology*, 54(3), 397-411.